

MAHALLA INSTITUTINING ROLINI
KUCHAYTIRISH MAMLAKAT TARAQQIYOTINING
MUQADDAS YO'LI

Abduxoliqova Husniya Olimjon qizi

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Ibragimov Jahongir Toshniyozovich

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalla institutining jamiyatdagi o'rnini, maqsad va vazifalari, "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmonining dolzarb ahamiyati, shuningdek aholi muammolarini hal etishda mahalla institutining ishtiroki haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Mahalla instituti, konstitutsiya, strategiya, farmon, yettilik, mahalla uyushmasi, rivojlantirish.

Abstract: In this article, the role, goals and tasks of the neighborhood institution in society, "Measures aimed at fundamentally increasing the role of the neighborhood institution in society and ensuring its functioning as the first link in solving the problems of the population" The current importance of the presidential decree, as well as the participation of the neighborhood institute in solving the problems of the population are discussed.

Key words: Neighborhood institution, constitution, strategy, decree, seven, neighborhood association, development.

Mahalla azaldan hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib, tinchlik-osoysishtalik, ahillik va hamjihatlik, ma'rifat hamda tarbiya maskani bo'lib kelgan. Shunisi e'tiborga molikki, bugungi kunda ham mahalla odamlar o'rtasida mehr-oqibat bardavomligini ta'minlash, milliy qadriyatlarimizni mustahkamlash, odamlarga har tomonlama ko'mak berish bilan samarali faoliyat olib borayotgan

tuzilmaga aylandi. Mana shunday buyuk qadriyatlar maskani bo'lmish mahallalarga e'tibor davlatimiz rahbari tomonidan kun tartibiga qo'yilgan. Sharqqa xos madaniyatni o'zida jamlagan mahallalarimiz nufuzini oshirish, mahalla orqali yurtimiz rivoji uchun xizmat qilish burchimizdir. Prezidentimiz o'z nutqlarida "Biz faoliyatimizning birinchi kunlaridan hamma ishni mahallada, xalqimiz bilan birgalikda tashkil qilib kelyapmiz. Bu tizimni bosqichma-bosqich rivojlantirdik. Endi yana qo'shimcha kuch, imkoniyatlar berilyapti. Bu ham vakolat, ham mas'uliyat degani. Mahallalar – davlatimizning eng katta zamini"¹ deb ta'kidlaganlari ham bejizga emas. Chunki mahallalar tom ma'noda xalqning dardini yengil qiluvchi, ularning ishonchli makoniga aylanmoqda.

Mahallalar haqida gapirganda, avvalo, yangilangan Konstitutsiyamizda fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlariga alohida ta'rif berilganiga to'xtalib o'tsak. Avvalgi Konstitutsiyamizda bunday ta'riflar mavjud bo'lmagan. Yangi Konstitutsiyamizning XXI bobi "Mahalliy davlat hokimiyati asoslari. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari" deb nomlanib, 127-moddada "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni fuqarolarning manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy o'ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek milliy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda, qonunga muvofiq mustaqil ravishda hal etishga haqli"², deb mustahkamlab qo'yildi. Shuningdek, davlat fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi, ularga qonunda belgilangan vakolatlarini amalga oshirishida ko'maklashishi belgilab qo'yildi.

Keling, biz avvalo siz bilan mahalla instituti qanday tizim ekanligi, uni asosiy vazifalari nimalardan iboratligi haqida ko'rib chiqamiz.

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020-yil 12-fevral kuni o'tkazilgan videosektor yig'ilishi.

²[30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi](#)

Mahalla instituti – bu mahalla fuqarolar yig‘inlari asosida tashkil etilgan va mahalliy aholini ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning farovonligini oshirish va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni boshqarishda muhim rol o‘ynovchi mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimi hisoblanadi. Mahalla instituti O‘zbekistonda qadimdan mavjud bo‘lib, uning asosiy vazifasi aholining kundalik hayoti, ijtimoiy muammolarini hal etishga ko‘maklashish, fuqarolar o‘rtasida birdamlikni mustahkamlash, madaniy-ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlashdir. Shuningdek, mahalla oilaviy munosabatlarni mustahkamlash, yoshlarni tarbiyalash va ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarga yordam ko‘rsatish kabi ko‘plab masalalarda faol ishtirok etadi. Bugungi kunda mahalla instituti fuqarolarni davlat idoralari bilan bog‘lovchi ko‘prik sifatida ham xizmat qiladi, bu orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash va aholi muammolariga tezkor yechim topish uchun zaruriy sharoit yaratadi.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida mahallalarning o‘zini o‘zi boshqarish organi sifatida faoliyatini kuchaytirish O‘zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarishning huquqiy asosi-bu fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarishini amalga oshirish va tashkil etish jarayonida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjatlarning yig‘indisidir. Mahallalarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari sifatida mavqeyini, huquqini yanada oshirish, ularning jamiyat hayotidagi roli va ahamiyatini tobora kuchaytirish maqsadida Prezident Sh.M.Mirziyoyev va hukumat tomonidan juda ko‘plab qonun, farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. 2023 yil 21 dekabr kuni qabul qilingan “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident farmoni mahallaning jamiyatdagi o‘rnini yanada oshirish, aholiga yaqin ko‘makchi bo‘lishida muhim ahamiyatga ega. Ayonki, bugun yurtimizda jahonda tan olingan mahalla institutini yanada rivojlantirish yo‘lida dadil qadamlar qo‘yilmoqda. Prezidentimizning yaqinda qabul

qilingan “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muoammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni mahallalarni qo‘llab-quvvatlashni yanada takomillashtirish, mahallabay ishlashga ma’sul bo‘lgan shaxslar faoliyatini samarali tashkil etish va ularning hamkorligini ta’minlashga qaratilgani bilan nihoyatda ahamiyatli bo‘ldi.

Farmonga ko‘ra, mahalla obodligini ta’minlash, “Obod mahalla”, “Obod ko‘cha”, “Obod xonadon” mezonlarini joriy etishda aholining faol ishtiroki va mas’uliyatini oshirish choralari ko‘rish, mahallalardagi muammolarning o‘z vaqtida va samarali yechilishida davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining sa’y-harakatlarini birlashtirish, muvofiqlashtirish va yo‘naltirish, mahallaning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish, kambag‘al oilalarga ajratilayotgan byudjet mablag‘lari va boshqa mablag‘larning maqsadli va manzilli yo‘naltirilishini ta’minlash, mahallalarning moddiy-texnika ta’minotini yaxshilash, ularga ajratiladigan mablag‘larni markazlashgan tarzda taqsimlash, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, mahalla mas’ullarining malakasini oshirish, ularda zamonaviy boshqaruv ko‘nikmalari shakllanishiga ko‘maklashish vazifalari belgilab berilganligi ta’kidlandi. Albatta, bu kabi aniq qo‘yilgan maqsad va vazifalar o‘z natijasini beradi. Chunki xalqimiz ishonadigan va suyanadigan eng birinchi maskan bu – mahalladir. Shu boisdan ham xalqimizga yanada ko‘proq xizmat qilish uchun mahalla xodimlari soni endilikda “beshlik” emas, “yettilik” tizimiga o‘tkazildi. Ta’kidlash lozimki, yangidan tashkil qilinayotgan bu tizimdagi ijtimoiy xodimning vazifasi og‘ir ahvolga tushib qolgan yoki shu ahvolga tushish ehtimoli bo‘lgan fuqarolar hamda oilalar bilan ishlaydi, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ularga kompleks yondashuv asosida professional ijtimoiy xizmat ko‘rsatishni, ko‘maklashishni tashkil qiladi. Soliq inspektori esa soliq bilan bog‘liq bo‘lgan mahalla ishlarini yuritishda faol bo‘ladi, tadbirkorlarga soliq xizmatlarini ko‘rsatish kabi ishlar bilan shug‘ullanadi.

Shuningdek, ushbu hujjatga ko'ra, O'zbekiston mahallalari uyushmasini, uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar boshqarmalari hamda tuman (shahar) bo'limlarini tashkil etish nazarda tutildi. Uyushmaning asosiy vazifalari etib, mahallaning xalq bilan davlat o'rtasidagi "ko'prik" vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga ko'maklashish, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o'rni va rolini kuchaytirish, mahalla boshqaruvida aholining faol ishtirokini ta'minlash kabilar belgilandi.³

Bundan tashqari, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan 7 ta ustuvor yo'nalishning birinchi yo'nalishida mahalla instituti faoliyati samaradorligini oshirish va uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining muhim bo'g'iniga aylantirish maqsadi belgilangan va bir qator vazifalar o'z aksini topgan.⁴

Mamlakatimizda mahalla tizimida bunday olamshumul islohatlar nima maqsadda amalga oshirilmoqda? Inson qadr-qimmatini, hayotidan roziligi qanday mezonlar asosida namoyon bo'ladi? Mahallada tinch, osoyishta, farovon yashashning mazmun va mohiyati qaysi toifa, qaysi jinsdagi fuqaro bo'lishidan qat'iy nazar o'z hayotidan, davlat va jamiyatdan rozi bo'lib, kundalik turmush talablariga qat'iy rioya etib yashashdan iboratdir. Mahalla institutining rolini kuchaytirish zarurati. Zamonaviy jamiyatda aholining kundalik turmushi bilan bog'liq muammolar tezkor va sifatli hal etilishini talab etadi. Bu jarayonda mahallaning roli ahamiyatli hisoblanadi, chunki u fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi eng yaqin aloqador tashkilot bo'lib, odamlarning ishonchiga ega. Ammo mahalla vakolatlarining kengaytirilishi, moliyaviy va tashkiliy mustaqilligining oshirilishi uning jamiyat hayotidagi rolini kuchaytirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi.

³ [PF-209-coH 21.12.2023. Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida](#)

⁴ [PF-60-coH 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida](#)

Mahalla qanchalik kuchli va mustaqil bo'lsa, u aholi muammolarini hal qilishda shunchalik samarali ish olib boradi.

Aholi muammolarini hal etishda mahalla institutining ishtiroki. Mahalla institutining asosiy vazifalaridan biri aholining kundalik muammolarini o'z vaqtida aniqlash va yechim topishda ishtirok etishdir. Bunda u quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borishi mumkin:

1. Ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash: Mahalla o'z hududidagi aholining ehtiyojlarini chuqur o'rganib, yordamga muhtoj oilalar, nogironligi bor shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga yordam ko'rsatadi.

2. Ta'lim va tarbiya masalalari: Yoshlar tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish va ularni ijtimoiy faollikka jalb qilishda mahalla katta rol o'ynashi mumkin. Yoshlar bilan ishlashda ma'naviyat, milliy qadriyatlar va urf-odatlarini mustahkamlashga katta e'tibor qaratiladi.

3. Oila va gender masalalari: Mahalla oilalarni mustahkamlash, ajrimlarni kamaytirish, oilaviy nizolarni hal qilish kabi masalalarda ham yetakchi rol o'ynaydi. Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni ta'minlash ham mahalla faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir.

4. Iqtisodiy rivojlanish: Mahalla kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini oshirish, kambag'allikni kamaytirish masalalarida ahamiyatli bo'lishi kerak. Bu yo'lda mahalla jamoatchilik hamkorligi va davlatning turli yordam dasturlarini amalga oshirishda vositachilik qilishi mumkin.

Xulosa. Mahalla jamiyatdagi muhim institutlardan biri sifatida aholining turli ijtimoiy muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in bo'lib xizmat qilishi kerak. Shu sababli, mahalla institutining vakolatlarini kengaytirish, uning mustaqilligini oshirish, davlat va jamoatchilik e'tiborini unga jalb qilish – bu jamiyat taraqqiyoti va aholining farovonligi uchun xizmat qiladi. Mahalla jamiyat hayotida faol ishtirok etib, o'z vakolatlari doirasida aholining turli ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatni samarali olib borsa, u holda butun jamiyatning rivojlanishi va ijtimoiy

barqarorlik mustahkamlanadi. Mahalla instituti O'zbekistonda asrlar davomida shakllanib kelgan, mahalliy boshqaruvning va ijtimoiy birdamlikning eng muhim poydevorlaridan biri hisoblanadi. Mahalla har doim jamiyatning eng kichik, ammo ahamiyatli bo'lagi sifatida aholining ehtiyojlarini qondirish, tarbiyaviy va ijtimoiy faoliyatni tashkil etish kabi vazifalarni amalga oshirib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, mahalla institutining ahamiyatini oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi darajali bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlash davlatning va jamiyatning eng asosiy vazifalaridan biriga aylanmoqda. Ko'rib turganimizdek, qabul qilinayotgan qaror yoki farmonlarning tub mohiyati xalqimizning yaxshi sharoitlarda yashashi, har bir insonning rivojlanishi uchun foydali bo'lishga qaratilgandir. Zero, Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Mahallani joylarda muammolarni chinakam hal qiladigan institutga aylantirishimiz zarur. Yana tajriba orttiramiz, yana o'zgartiramiz. Hayot bizni shunga majbur qilyapti. Hozirgi tahlikalarga yechim topamiz desak, bizning yagona yo'limiz – mahalla, mahalla, mahalla va yana bir marta mahalla. Mahalla tizimi obro'yini qancha ko'tarsak, odamlar ishonadi, odamlar bizdan rozi bo'ladi".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020-yil 12-fevral kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi.
2. [30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi](#)
3. [PF-209-coH 21.12.2023. Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida](#)
4. PF-60-coH 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida